

РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА И МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА

KEKSA YOSHDAGI BEMORLARDA YURAKNING ISHEMIK KASALLIGI VA METABOLIK SINDROMNING TARQALGANLIGI

THE PREVALENCE OF ISCHEMIC HEART DISEASE AND METABOLIC SYNDROME IN ELDERLY PATIENTS

Турсунов М.М.

<https://orcid.org/0009-0008-2266-1930>

Мангасарян А.А.

<https://orcid.org/0009-0001-0842-7389>

Central Asian Medical University

Аннотация. *Цель исследования* - изучить распространённость компонентов метаболического синдрома у пожилых пациентов с ишемической болезнью сердца и оценить их клиническую значимость. В исследование включены 189 пациентов пожилого возраста, разделённых на группы с наличием и отсутствием метаболического синдрома. Результаты исследования показали, что основные компоненты метаболического синдрома - ожирение, артериальная гипертензия, гипергликемия и дислипидемия - широко распространены у пожилых пациентов с ишемической болезнью сердца. Полученные данные подтверждают необходимость ранней профилактики, своевременной диагностики и комплексного лечения метаболического синдрома у пациентов пожилого возраста.

Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, пожилой возраст, метаболический синдром, профилактика, лечение, клиника

Аннотация. *Tadqiqotning maqsadi* - yurakning ishemik kasalligi bilan og'riqan keksa yoshdagi bemorlarda metabolik sindrom komponentlarining tarqalganligini o'rganish va ularning klinik ahamiyatini baholash. Tadqiqotga metabolik sindrom mavjud va mavjud bo'lmagan guruhlariga ajratilgan 189 nafar keksa yoshdagi bemor kiritildi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, metabolik sindromning asosiy komponentlari - semizlik, arterial gipertenziya, giperglikemiya va dislipidemiya - yurakning ishemik kasalligi bilan og'riqan keksa yoshdagi bemorlar orasida keng tarqalgan. Olingan ma'lumotlar keksa yoshdagi bemorlarda metabolik sindromni erta profilaktika qilish, o'z vaqtida diagnostika qilish va kompleks davolash zarurligini tasdiqlaydi.

Калит so'zlar: yurakning ishemik kasalligi, keksa yosh, metabolik sindrom, profilaktika, davolash, klinika.

Abstract. *The aim of the study* was to investigate the prevalence of metabolic syndrome components in elderly patients with ischemic heart disease and to assess their clinical significance. The study included 189 elderly patients divided into groups with and without metabolic syndrome. The results showed that the main components of metabolic syndrome - obesity, arterial hypertension, hyperglycemia, and dyslipidemia - are widely prevalent among elderly patients with ischemic heart disease. The obtained data confirm the need for early prevention, timely diagnosis, and comprehensive treatment of metabolic syndrome in elderly patients.

Keywords: ischemic heart disease, elderly age, metabolic syndrome, prevention, treatment, clinical features.

Введение. Метаболический синдром (МС) рассматривается как один из ключевых факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений, при этом с возрастом распространённость и клиническая значимость МС существенно возрастают [5]. Метаболический синдром представляет собой совокупность взаимосвязанных метаболических нарушений, включающих артериальную гипертензию, гипергликемию, дислипидемию и ожирение [1, 3].

Связь между метаболическим синдромом и ишемической болезнью сердца (ИБС) является доказанной: наличие МС увеличивает риск развития ИБС в 2–3 раза [3]. По данным эпидемиологических исследований, МС широко распространён во всём мире; в частности, в США он выявляется у 34,7% взрослого населения.

Патогенетическая взаимосвязь ИБС и МС реализуется через ряд механизмов. Повышенное артериальное давление у пациентов с метаболическим синдромом сопровождается активацией симпатической нервной системы, что способствует прогрессированию ишемической болезни сердца [4]. Повышенный уровень глюкозы крови ускоряет повреждение эндотелия и развитие атеросклероза.

Артериальная гипертензия в сочетании с ИБС и метаболическим синдромом ассоциируется с более тяжёлым клиническим течением заболевания и увеличением риска инфаркта миокарда [2, 4]. В связи с этим актуальным является изучение распространённости компонентов метаболического синдрома у пожилых пациентов с ишемической болезнью сердца и их клинической значимости.

Объект и методы исследования. В исследование были включены 189 пациентов пожилого возраста, которые были разделены на две группы в зависимости от наличия метаболического синдрома.

- **I группа (основная)** — 125 пациентов с ишемической болезнью сердца в сочетании с метаболическим синдромом.
- **II группа (контрольная)** — 64 пациента с ИБС без признаков метаболического синдрома.

У всех пациентов оценивались компоненты МС: ожирение, артериальная гипертензия, гипергликемия и дислипидемия. Анализировались жалобы больных и объективные показатели, включая индекс массы тела (ИМТ), наличие сердечных шумов и хрипов в лёгких.

Для каждого показателя были рассчитаны 95% доверительные интервалы. Возрастная классификация пациентов проводилась в соответствии с критериями ВОЗ (2016).

Критерии исключения: лица молодого и среднего возраста, острый миокардит, острый инфаркт миокарда (менее 30 дней), нестабильная стенокардия, острое нарушение мозгового кровообращения (до 6 месяцев), острая почечная и печёночная недостаточность, тяжёлые эндокринные заболевания.

Результаты исследования. На первом этапе была изучена частота компонентов метаболического синдрома у пожилых пациентов с ИБС (табл. 1).

Таблица 1.

Частота компонентов метаболического синдрома у пациентов с ИБС и МС

Компоненты метаболического синдрома	n	%
Ожирение (ИМТ >30 кг/м ²)	94	75
Артериальная гипертензия (≥140/90 мм рт. ст.)	100	80
Гипергликемия (глюкоза >5,6 ммоль/л)	106	85
Гиперхолестеринемия (холестерин >5,2 ммоль/л)	113	90
Триглицериды >1,7 ммоль/л	95	76
ЛПВП <1,0 ммоль/л	88	70

Анализ показал высокую распространённость всех компонентов МС. Ожирение выявлено у 75% пациентов и является ведущим фактором нагрузки на сердечно-сосудистую систему. Артериальная гипертензия диагностирована у 80% обследованных и существенно повышает риск сосудистых осложнений.

Гипергликемия выявлена у 85% пациентов, что способствует развитию эндотелиальной дисфункции и прогрессированию атеросклероза. Гиперлипидемия зарегистрирована у 90% пациентов, что значительно увеличивает риск коронарного атеросклероза.

Таблица 2.

Распределение метаболического синдрома по числу компонентов

Компоненты метаболического синдрома	Число пациентов (n)	%	95% доверительный интервал (%)
2 компонента	25	20	15–25
3 компонента	50	40	34–46
4 компонента	50	40	34–46

Таким образом, у большинства пациентов выявлялись выраженные формы метаболического синдрома с 3–4 компонентами, что свидетельствует о тяжёлом метаболическом фоне.

Анализ жалоб пациентов. У пациентов с ИБС и МС частота жалоб была достоверно выше по сравнению с контрольной группой ($p < 0,05–0,01$). Наиболее значимые различия отмечены по одышке и ощущению сердцебиения. Особенно выраженные различия подтверждены расчётом 95% доверительных интервалов, что подчёркивает клиническую значимость сочетания ИБС и МС.

Объективные показатели. Ожирение ($ИМТ > 30 \text{ кг/м}^2$) выявлено у 100% пациентов основной группы. Сердечные шумы и хрипы в лёгких достоверно чаще регистрировались у пациентов с ИБС и МС, что отражает более тяжёлое клиническое течение заболевания.

Выводы. Результаты исследования показали, что основные компоненты метаболического синдрома - ожирение, артериальная гипертензия, гипергликемия и дислипидемия - широко распространены у пожилых пациентов с ишемической болезнью сердца. Выраженность жалоб и объективных клинических признаков значительно выше при сочетании ИБС и МС, что повышает риск развития осложнений. Полученные данные подтверждают необходимость ранней профилактики, своевременной диагностики и комплексного лечения метаболического синдрома у пациентов пожилого возраста.

Литературный список:

1. Alberti K, Zimmet P, Shaw J. The metabolic syndrome: A new worldwide definition. *The Lancet*, 2005; 366(9491): 1059–1062.
2. Bozzi L.M., Mitchell B.D., Lewis J.P. et al. The Pharmacogenomics of Anti-Platelet Intervention (PAPI) Study: Variation in Platelet Response to Clopidogrel and Aspirin. *Curr Vasc Pharmacol*. 2016;14(1):116-124.
3. Grundy SM, Cleeman JJ, Daniels SR, et al. "Diagnosis and management of the metabolic syndrome: an American Heart Association/National Heart, Lung, and Blood Institute scientific statement," *Circulation*, 2005.
4. Eckel RH, Grundy SM, Zimmet PZ. The metabolic syndrome. *The Lancet*, 2005; 365(9468): 1415–1428.
5. Mustafa Cankurtaran Prevalence and correlated of metabolic syndrome in older adults 2006. *Pub.med*.